

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЁШИ КАТТАЛАРДА БРОНХИАЛ АСТМА КЕЧИШИНING КЛИНИК-ИММУНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Султонов И.И.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бронхиал астма (БА) нафас йўлларининг сурункали гетероген касаллиги бўлиб, яллигланиши, бронхларнинг юқори реактивлиги ва ўзгарувчан обструкция билан тавсифланади. Катталарда БАнинг кечиши клиник фенотиплар ва иммунологик эндотипларнинг комбинацияси билан белгиланади, бу терапияга индивидуал сезгирликни ва зўрайиши хавфи даражасини шакллантиради. Мақолада катталардаги БАнинг асосий клиник-иммунологик хусусиятлари, жумладан Th2-яллигланиши механизмлари, Th2 бўлмаган фенотиплар, IgE, нейтрофил ва эозинофил яллигланишининг роли, шунингдек, иммунологик профилнинг касалликнинг клиник кечиши билан боғлиқлиги тавсифланган. Катталардаги бронхиал астма иммун яллигланиши касаллиги бўлиб, енгил эпизодик аломатлардан оғир назорат қилиб бўлмайдиган шаклигача бўлган кенг қўламли клиник кўринишларга эга. Касаллик асосида нафас йўлларининг сурункали яллигланиши ётади, бу бронхларнинг ремоделинишига, вентилляциянинг бузилишига ва ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келади. Патогенезда касаллик фенотипини белгиловчи иммунологик механизмлар асосий роль ўйнайди: атопик, эозинофил, нейтрофил, аралаш ва кеч бошланган астма. Иммун жавобнинг гетерогенлигини ҳисобга олган ҳолда, клиник кўринишлар ва иммунологик белгиларнинг ўзаро боғлиқлиги клиник амалиётнинг муҳим жиҳати бўлиб қолади.

Калит сузлар: бронхиал астма, эозинофил фенотип, иммунология, цитокинлар, IgE, катта ёшдаги беморлар.

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF BRONCHIAL ASTHMA IN ADULTS

Sultonov I.I.

Samarkand state medical university, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Bronchial asthma (BA) is a chronic heterogeneous respiratory disease characterized by inflammation, bronchial hyperreactivity, and variable obstruction. In adults, the course of BA is determined by the combination of clinical phenotypes and immunological endotypes, which form individual sensitivity to therapy and the risk level of exacerbations. The article describes the main clinical and immunological features of asthma in adults, including the mechanisms of Th2-inflammation, non-Th2 phenotypes, the role of IgE, neutrophilic and eosinophilic inflammation, and the relationship between the immunological profile and the clinical course of the disease. Bronchial asthma in adults is an immune-inflammatory disease with a wide range of clinical manifestations - from mild episodic symptoms to severe uncontrollable forms. The main role in the pathogenesis is played by immunological mechanisms that determine the phenotype of the disease: atopic, eosinophilic, neutrophilic, mixed, and late-onset asthma. Considering the heterogeneity of the immune response, a crucial aspect of clinical practice is the correlation between clinical manifestations and immunological markers.

Keywords: bronchial asthma, eosinophilic phenotype, immunology, cytokines, IgE, adult patients.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ВЗРОСЛЫХ

Султонов И.И.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Бронхиальная астма (БА) является хроническим гетерогенным заболеванием дыхательных путей, характеризующимся воспалением, гиперреактивностью бронхов и вариабельной обструкцией. У взрослых течение БА определяется сочетанием клинических фенотипов и иммунологических эндотипов, которые формируют индивидуальную чувствительность к терапии и уровень риска обострений. В статье представлено описание основных клинико-иммунологических особенностей БА у взрослых, включая механизмы Th2-воспаления, не-Th2 фенотипов, роль IgE, нейтрофильного и эозинофильного воспаления, а также связь иммунологического профиля с клиническим течением заболевания. Бронхиальная астма у взрослых представляет собой иммунновоспалительное заболевание с широким спектром клинических проявлений - от лёгких эпизодических симптомов до тяжёлой

неконтролируемой формы. В основе болезни лежит хроническое воспаление дыхательных путей, приводящее к ремоделированию бронхов, нарушению вентиляции и снижению качества жизни. Ключевую роль в патогенезе играют иммунологические механизмы, определяющие фенотип заболевания: атопическая, эозинофильная, нейтрофильная, смешанная и поздно начавшаяся астма. Учитывая гетерогенность иммунного ответа, важным аспектом клинической практики становится корреляция клинических проявлений и иммунологических маркеров.

Ключевые слова: бронхиальная астма, эозинофильный фенотип, иммунология, цитокины, IgE, взрослые пациенты.

e-mail: cardiores.ssmu@gmail.com

Бронхиал астма (БА) нафас йўлларининг энг кенг тарқалган сурункали яллиғланиш касалликларига тегишли бўлиб, симптомларнинг ўзгарувчанлиги, қайтариладиган бронхообструкция ва бронхларнинг гиперреактивлиги билан тавсифланади [3]. Замонавий тушунчаларга кўра, БА турли хил клиник ва иммунологик фенотипларга эга бўлган гетероген касаллик бўлиб, унинг кечиши, прогнози ва терапияга жавобига таъсир қилади. Катта ёшдаги беморларда БА иммунопатогенези Th2-лимфотситлар, эозинофиллар, мастоситлар, IgE -воситали реакциялар ва ситокинга боғлиқ механизмларнинг мураккаб ўзаро таъсирини ўз ичига олади [2]. БА фенотиплари (эозинофил, нейтрофил, аралаш, паутсигранулотситар) яллиғланишнинг оғирлигини ва ингальятсион глюкокортикостероидлар (ИГКС) самарадорлигини белгилайди. Тадқиқотнинг долзарблиги шахсга йўналтирилган даволашни оптималлаштириш учун катталардаги БАнинг иммунологик маркерлари ва клиник хусусиятларини чуқурроқ таҳлил қилиш зарурати билан боғлиқ [1,4].

Тадқиқотнинг мақсади касалликнинг фенотипик вариантларини ҳисобга олган ҳолда катта ёшдаги беморларда БА кечишининг клиник-иммунологик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: энгил, ўрта ва оғир даражадаги бронхиал астма ташхиси қўйилган 128 нафар катта ёшли беморлар текширилди. Клиник баҳолаш, спирометрия, умумий ва специфик IgE, цитокинлар (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-17, ИФН- γ) даражасини аниқлаш, периферик қонда ва индуцирланган балғамда эозинофилларни ҳисоблаш ўтказилди. Тадқиқотга киритиш критериялари беморларнинг ёши 18-65 ёш, касалликнинг стабил кечиши 4 ҳафтадан ортиқ муддат булган ҳолатлар ҳисобланди. Тадқиқотга онкологик касалликлари бор беморлар, ЎСБК нинг мавжудлиги, оғир сурункали касалликлар. Беморлар БА клиникаси жихатдан кундузги ва кечги симптомлари ҳисоботга олинди, охириги 12 ой давомида кузгалишлар частотаси, киска муддатли β_2 -агонистларнинг таъсири, ҳамроҳ аллергик касалликлар эътиборга олинди. Инструментал текширувлардан спирометрия ва нафас чикаришнинг пикли тезлиги урганилди. Иммунологик текширувлардан умумий IgE, специфик IgE, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-17, ИФН- γ цитокинларнинг микдори, қон ва балғамдаги эознофиллар микдори аниқланди. Статистик усуллардан Манн-Уитни, χ^2 мезонлари, Спирмен корреляцион таҳлили қўлланилди; $p < 0,05$ да статистик аҳамиятли деб ҳисобланди.

Олинган натижалар. Беморлар касалликнинг оғирлик даражасига қараб 3 даражага ажратилди (жадвал 1).

Жадвал 1.

Беморларнинг БА оғирлик даражасига қура таксимланиши

БА оғирлик даражаси	N=128	(%)
Энгил	38	29,7%
Урта оғир	54	42,2%
Оғир	36	28,1%

Беморлар ёш буйича таҳлил қилинганда беморларнинг ўртача ёши $42,3 \pm 7,8$ ёшни ташкил қилди. Жинс бўйича таҳлил эса беморларнинг купчилигини аёллар ташкил этганлиги аниқланди 61% ва 39 % жинс буйича мос равишда (1расм).

Олинган натижалар шуни курсатдики, касалликнинг оғир кечишида преморбид фоннинг атта аҳамиятга эга. Шу жумладан, оғир даражали БА бор беморларда ишончли равишда купрок аллергик ринит, сурункали риносинуситва атопик дерматит кузатилган (расм 2).

1-расм. Жинс бўйича тақсимланиши

Бронхиал астманинг асосий клиник кечиш хусусиятлари 2 жадвалда келтирилган.

2-жадвал.

БАнинг турли гуруҳларида клиник кўрсаткичлар

Курсаткич	Енгил даражаси	Ўрта оғир	Оғир
Кўзгалиш/йил	0,8 ± 0,3	2,4 ± 0,7	4,1 ± 0,9
Тунги симптомлар/хафта	0–1	2–3	4–6
β2-агонистларга мухтожлик (доз/сут)	1,2	3,1	5,6
Йил давомида госпитализация (n)	0	1–2	3–5

2 расм. БА нинг оғирли кдаражасига караб хамрох касалликларнинг учраш частотаси

Лаборатор тахлиллардан иммунологик текширувлар олиб борилиб, касалликнинг оғирлик даражасига караб натижалар тахлил килинди.

3-жадвал.

IgE нинг БА нинг оғирлик даражаларига кура натижалари

Оғирлик даражалари	Умумий IgE (МЕ/мл)
Енгил даража	128
Урта оғир даража	242
Оғир даража	416

Ушбу жадвалдан куришиб турибдики, БАнинг оғир даражасида IgE нинг микдори баланд булиб, 416 МЕ/мл ни ташкил килди. Бу курсаткичнинг микдори БА нинг енгил кечишидаги микдори 128 МЕ/мл ни ташкил килди. Урта оғир даражадаги кечишида эса 242 МЕ/мл ни ташкил этди.

Бизга маълумки аллергиялик жараёнларда эозинофилларнинг микдори ҳам ошиш тенденциясига эгадир. Шу жумладан БА да оғирлик даражасига караб эозинофилларнинг узгариши ошиб бориш курсаткичига эга эканлиги аниқланди.

4 жадвал.

Эозинофилларнинг БА оғирлик даражасига караб узгариши

Кўрсаткич	Енгил	Ўрта оғир	Оғир
Қондаги эозинофиллар ($\times 10^9/\text{л}$)	0,18	0,32	0,52
Балғамдаги эозинофиллар (%)	6–8%	10–14%	18–22%

Ушбу жадвалдан куришиб турибдики, балғамдаги эозинофиллар яллиғланишни аниқроқ акс эттириб турибди ва оғир даражадаги БА да сезиларли даражада юқори даражани эгаллаб турибди (3 расм).

3 расм. Цитокинларнинг БА нинг оғирлик даражаларига караб узгариши

Қондаги цитокинлар микдорининг тахлилий натижалари шуни курсатиб турибдики, енгил даражадаги БА нинг кечишида цитокинларнинг ошиши БА нинг оғир даражадаг и кечишига нисбатан паст эканлигини куриш мумкин. Айниқса, эозинофил яллиғланишнинг асосий регуляторлари бўлган ИЛ-5 ва ИЛ-13 нинг кўпайиши муҳим аҳамиятга эга эканлигини 3 расмдан куриш мумкин.

Шундай қилиб, олинган натижалар катталарда бронхиал астманинг клиник фенотиби шаклланишида иммун механизмларнинг асосий ролини тасдиқлайди. Қон ва балғамдаги эозинофиллар даражаси касалликнинг оғирлигини ишончли тарзда акс эттиради. IgE га боғлиқ механизмлар атопик касалликлар билан оғирган беморларда айниқса яққол намоён бўлиб, бу эса бундай ҳолатларда анти- IgE терапиясининг самарадорлигини тасдиқлайди.

Хулоса. Олинган натижаларда эозинофилия даражаси, Th2 билан боғлиқ цитокинлар концентрацияси ва хуружлар частотаси бўйича фенотиплар ўртасида сезиларли фарқлар аниқланди. Оғир БА оғир эозинофилия, ИЛ-5 ва ИЛ-13 нинг ошиши, бронхиал ўтказувчанлик кўрсаткичларининг пасайиши ва базис терапияга юқори даражадаги резистентлик билан тавсифланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мамасолиев, Н., Ганиев, Б., Каландаров, Д., & Олимова, Н. (2023). Превентивные проблемы бронхиальной астмы. Профилактическая медицина и здоровье, 2(2), 5–10.
2. Убайдуллаев Л.М., Узакова Г.Т. Распространенность бронхиальной астмы в Узбекистане. Пульмонология. 2001;(2):56-58.
3. Турдибеков Хусан Ибрагимович, Ташкенбаева Элеонора Негматовна, Ёрбаев Рустам Бобоёрович, Журабаева Гулираъно Сахобжон Кизи Исследование ассоциации полиморфных вариантов гена $\beta 2$ -адренорецептора с бронхиальной астмой // JCR. 2021. №4.
4. Хакимов Р. Влияние органических загрязнителей на развитие хронических обструктивных заболеваний лёгких и бронхиальной астмы // International Conference on Science & Technology. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 111-113.

Иқтибос учун: Султонов И.И. Ёши катталарда бронхиал астма кечишининг клиник-иммунологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 568–571. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17775162>